

ORTA MƏKTƏBDƏ SOSIAL-PSIXOLOJİ VƏZİYYƏTİN TƏLİM VƏ TƏRBIYƏDƏ ƏHƏMIYYƏTİ. SOSIAL-PSIXOLOJİ METODLAR

Elnarə Güləliyeva

Salyan rayonu Cəlal Məmmədov adına Qaraçala qəsəbə tam orta ümumtəhsil məktəbi
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, Şirvan, Azərbaycan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170366>

XÜLASƏ. *Bu elmi məqalə orta məktəb mühitində sosial-psixoloji faktorların təlim və tərbiyə prosesinə təsirini hərtərəfli şəkildə araşdırır. Məqalənin əsas məqsədi məktəbdə formalaşan sosial-emosional atmosferin şagirdlərin şəxsiyyət inkişafına, akademik nəticələrinə, davranış modellərinə və psixoloji dayanıqlılığına təsirini təhlil etməkdir.*

Tədqiqat çərçivəsində, sosial-psixoloji mühitin komponentləri – müəllim-şagird münasibətləri, sinifdaxili sosial iqlim, şagirdlərarası qarşılıqlı təsirlər, psixoloji təhlükəsizlik və emosional dəstəyin əhəmiyyəti nəzəri və praktik müstəvidə təhlil edilmişdir. Eyni zamanda, sosial-psixoloji metodların (rol oyunları, treninqlər, sosiometriya, kooperativ təlim və s.) məktəb mühitində tətbiqi və bu metodların şagirdlərin davranış və münasibətlərinə olan təsiri izah olunmuşdur.

Əldə olunan nəticələrin daha da aktuallaşdırılması və real məktəb təcrübəsinə inteqrasiyası məqsədilə, müəllifin rəhbərlik etdiyi və Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə VIII Qrant Müsabiqəsinin qalibi olmuş "Məni Özün Bil!" adlı bullinqə qarşı mübarizə layihəsinin tətbiqi təhlil olunmuşdur. Layihənin məqsədi – fiziki və psixoloji zorakılığın profilaktikası, şagirdlərdə empatiya və sosial məsuliyyətin inkişafı olmuşdur.

Açar sözlər :

Sosial-psixoloji mühit, orta məktəb, empatiya, bullinq, zorakılıqla mübarizə, psixoloji təhlükəsizlik, şagird-müəllim münasibətləri, sosial-emosional öyrənmə, "Məni Özün Bil!" layihəsi.

Abstract. *This scientific article examines the impact of socio-psychological factors in the secondary school and the impact of the process of education. The main purpose of the article is to analyze the impact of the social-emotional atmosphere in the school, the impact of students' identity development, academic results, behavioral models and psychological sustainability.*

As part of the study, the components of the socio-psychological environment – teacher-student relations, intra-class social climate, intercultural interaction, psychological security and emotional support were analyzed in the theoretical and practical plane. At the same time, the application of socio-psychological methods (role-playing games, trainings, sociometrics, coconitions, coconitions, and so on) and these methods have an effect on students' behavior and attitudes.

To further actualize the results and integrated into real school experience, the author's leadership and the VIII grant competition in education in education and the VIII grant competition in innovations "Know Me!" The application of the fight against the Bulling Project was analyzed. The purpose of the project – the prevention of physical and psychological violence, was the development of empathy and social responsibility in students.

Keywords: Social-psychological environment, high school, empathy, bullying, violence, psychological security, student-teacher relationships, social-emotional learning, social-emotional learning, "know me yourself!" project.

GİRİŞ

İnsan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada psixoloji biliklərin zəruriliyi hiss edilməsin. Mübaliğəsiz demək olar ki, hazırkı dövrdə bütün dünyada hər cür fəaliyyətin və insan münasibətlərinin səmərəliliyini psixoloji biliklərin tətbiqində görürlər. Ona görə də psixologiya insan haqqında əsas elmlərdən biri kimi insana xidməti ön plana çəkmişdir. İndiki dövrdə hər bir müvəffəqiyyəti və çətinliyi doğuran psixoloji mexanizmi açmağa cəhd göstərilir, bu sahədəki qanunauyğunluqlardan istifadəyə can atılır. Bəzən böyük bir müəssisədə ilk baxışda hər şey öz yerində, öz qaydasında olduğu halda, nəticə sevindirici olmur: əmək məhsuldarlığı aşağı düşür, qarşılıqlı münasibətlər pozulur, işçi axını başlanır. Yaxud, hər cəhətdən yüksək imkanlara malik hesab edilən idman kollektivi birdən-birə sanki dəyişilir, öz pərəstişkarlarını narahat etməyə başlayır və s. Bu kimi hallarda psixoloji işin aparılması, başqa sözlə psixoloqun işə qarışması lazım gəlir və səmərəli nəticə verir. Deməli, həmin sahələrdə psixoloji xidmət həyata keçirilir. Məhz bu cür münasibət tərzindən "psixoloji xidmət" anlayışı meydana gəlmiş və geniş yer almışdır. Məktəbdə psixoloji xidmət də eyni zərurət üzündən meydana gəlmişdir. Müasir məktəbin qarşısında duran vəzifələri yerinə yetirə bilməsi üçün psixoloji köməyə ehtiyacı böyükdür. Biz tez-tez şagirdlərin təlimə münasibətlərinin zəifləməsi, tərbiyə səviyyəsinin aşağı düşməsi, müəllim-şagird münasibətlərində, eləcə də müəllim-müəllim, müəllim-valideyn münasibətlərində çətinliklərin olması barədə mülahizələrin şahidi oluruq. Şagirdlərin intellektual səviyyələrinin müxtəlifliyi, risk qrupuna aid olan uşaqların xüsusiyyətləri müəllimdən onları hərtərəfli öyrənməyi və düzgün yanaşmağı tələb edir. Müasir psixologiyada belə bir cəhət əsas götürülür ki, hər bir

sağlam uşaq, yeniyetmə və gənc müvafiq sosial şəraitdə geniş inkişaf imkanına malikdir. Bununla birlikdə bütün uşaqlar eyni imkana malik deyildir. Hər bir şagirdin imkanını aşkara çıxarmaq, onun inkişafına təkan vermək məktəbdə təlim-tərbiyəni optimallaşdırmağın əsas tələblərindəndir.

Psixologiyanın nailiyyətlərinin məktəb təcrübəsinə tətbiqinin ən perspektiv yollarından biri təhsil sisteminin bütün sahələrində psixoloji xidmətin təşkilindən ibarətdir. Bu cür xidməti həyata keçirmədən gənc nəslin təlim və tərbiyəsində istədiyimiz müvəffəqiyyətə nail ola bilmərik.

Məktəbdə psixoloji xidmətin başlıca məqsədi uşaq, yeniyetmə və gənclərin psixoloji sağlamlığını qorumaqla onların təhsil müvəffəqiyyətinin artırılmasıdır.

Müasir dövrün təhsil fəlsəfəsi yalnız bilik ötürülməsinə deyil, eyni zamanda uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasına, onların sosial bacarıqlarının inkişafına, psixoloji dayanıqlılığının təmin olunmasına yönəlmişdir. Bu baxımdan məktəbdə formalaşan sosial-psixoloji mühit, təkcə təlim prosesinin deyil, tərbiyə və şəxsiyyət inkişafının da əsas təməlini təşkil edir.

Orta məktəb şagirdi üçün məktəb yalnız təhsil məkanı deyil, eyni zamanda sosiallaşma, ünsiyyət və özünü ifadə mühiti rolunu oynayır. Əgər bu mühitdə bullinq, marginalizasiya, sosial izolyasiya kimi neqativ hallar mövcuddursa, bu, şagirdin psixikasında dərin iz buraxır, akademik performansına və sosial davranışlarına mənfi təsir göstərir.

Belə halların qarşısını almaq üçün məktəblərdə məqsədyönlü şəkildə sosial-psixoloji metodlardan istifadə edilməli, sağlam ünsiyyət, empatiya və hörmətə əsaslanan mühit yaradılmalıdır.

NƏZƏRİ ƏSASLAR

Sosial-psixoloji mühitin komponentləri

1. Müəllim-şagird münasibətləri – qarşılıqlı hörmət, dinləmə və motivasiyaedici yanaşma.
2. Şagird-şagird münasibətləri – bullinqdən uzaq, əməkdaşlığa əsaslanan münasibətlər.
3. Sınıf iqlimi – emosional təhlükəsizlik, dostluq atmosferi.
4. Valideyn-məktəb əlaqəsi – ailə ilə əməkdaşlıq əsasında psixoloji dəstək.
5. İnzibati-mədəni sistem – məktəbin daxili qayda və dəyərləri.

Sosial-psixoloji mühitin təlim və tərbiyəyə təsiri

Pozitiv mühitdə:

Özünəinam artır, akademik nəticələr yaxşılaşır, ictimai fəallıq yüksəlir.

Negativ mühitdə:

Qapanıqlıq, aqressiya, davranış pozuntuları, dərstdən yayınma və psixoloji travmalar.

Ən çox istifadə olunan sosial-psixoloji metodlar

Metod -Təsviri və Tətbiqi

Rol oyunları-Empatiya, sosial situasiyalar və cavab bacarıqları

Psixodiagnostik testlər-Psixoloji vəziyyətin ölçülməsi və fərdi yanaşma

Sosiometriya-Sosial münasibətlərin strukturunu müəyyənləşdirmək

Treninglər-Emosional intellekt, özünüifadə və liderlik bacarıqları

Kooperativ təlim-Əməkdaşlıq, sosial məsuliyyət və qrupdaxili qarşılıqlı dəstək

Sokratik dialoqlar-Fikir ifadəsi, tənqidi düşüncə, açıq ünsiyyət

METODOLOGİYA

Bu məqalə aşağıdakı elmi-tədqiqat metodlarına əsaslanır:

Nəzəri təhlil – mövzuya dair ədəbiyyatın öyrənilməsi (psixologiya, pedaqogika, sosial elmlər).

Empirik müşahidə – müəllifin rəhbərlik etdiyi layihənin bütün mərhələlərinin araşdırılması.

Sosioloji yanaşma – anketlər, fokus qruplar, müəllim və şagird rəyləri.

Təlim əvvəl-sonra qiymətləndirmə metodu – nəticələrin müqayisəli təhlili.

“MƏNİ ÖZÜN BİL!” – LAYİHƏ TƏSİRİNDƏ SOSIAL-PSIXOLOJİ METODLARIN TƏTBİQİ

Layihənin adı: “Məni Özün Bil!”

Qalib olduğu müsabiqə: Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə VIII Qrant Müsabiqəsi

Tətbiq olunduğu dövr 2024–2025 tədris ili, hədəf qrupu 6, 7 və 8-ci sinif şagirdləri, planlaşdırılan iştirakçı sayı 30 nəfər, faktiki iştirak edən şagird sayı 60 nəfərdən çox olmuşdur. Təlimin məqsədi Bullinqin qarşısını almaq, empatiya və sosial dəstək bacarıqlarını gücləndirməkdir. Təlimçi, Ekspert, Psixoloq və UBTR heyəti: 3 məktəb psixoloqu, 3 Uşaq Birliyi rəhbəri layihə komandası kimi təşkil olunmuşdur.

TƏLİMLƏR VƏ MÖVZULAR

1. Bullinq nəzəriyyəsi

Bullinqin mənşəyi, növləri (fiziki, psixoloji, rəqəmsal)

Məktəb mühitində bullinqin səbəbləri və formaları

2. Empatiya və hörmət

Empatiya nədir?

Qarşdakının hisslərini anlamaq və qəbul etmək

Hörmətin sosial münasibətlərdə rolu

3. Müdafiə və cavab bacarıqları

Bullinqə məruz qalanda necə reaksiya vermək olar?

Zorakılıqdan qorunmaq üçün üsullar

4. Dəstək və sosial məsuliyyət

Zorakılığa məruz qalana necə kömək edilməli?

Qeyri-baxış, laqeydliklə mübarizə

Təlimlər 2 qrupa bölünmüşdü (hər birində 30 şagird, psixoloq və UBTR). Hər qrupa 4 gün ərzində, gündə 2 saat olmaqla 8 saatlıq təlim proqramı keçirilib. Təlimdə rollu oyun, buzqıran strategiyası, diskussiya və dram üsullarından istifadə olunmuşdur.

QIYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ NƏTİCƏLƏR

Qiymətləndirmə mərhələsi, iştirakçıların göstəricisi:

İlkin qiymətləndirmə 50%

Son qiymətləndirmə 90–100%

Müşahidə olunan nəticələr:

Şagirdlərin bullinq barədə bilik səviyyəsi ciddi artıb.

Empatiya və ünsiyyət bacarıqlarında nəzərəcarpacaq irəliləyiş müşahidə olunub.

Təlimlərə passiv yanaşan şagirdlərin belə son sessiyalarda fəallaşdığı qeyd edilib.

Psixoloqlar və müəllimlər siniflərdə daha müsbət davranış nümunələrinin artdığını bildiriblər.

NƏTİCƏ VƏ TÖVSIYƏLƏR

Nəticələr:

Məktəbdə sosial-psixoloji mühitin sağlamlaşdırılması təlimin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir.

Layihəyə əvvəlcə 30 şagird cəlb olunması nəzərdə tutulsa da, faktiki olaraq 60-dan çox 6–8-ci sinif şagirdi iştirak etmişdir. Təlimlər öncəsi aparılan ilkin qiymətləndirmədə şagirdlərin bilik və bacarıq göstəriciləri 50% civarında olmuş, lakin təlimlərdən sonra aparılan son qiymətləndirmədə bu göstəricilər 90–100% səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bu nəticələr sosial-psixoloji metodların şagirdlərin təlimə münasibətində, sosial adaptasiyasında və psixoloji rifahında mühüm rol oynadığını sübut edir.

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, orta məktəbdə sağlam sosial-psixoloji mühitin yaradılması və davamlı şəkildə dəstəklənməsi təhsilin keyfiyyətinə, şagirdlərin sosial inkişafına və məktəbdaxili münasibətlərə müsbət təsir göstərir. Bu məqsədlə məktəblərdə psixoloji xidmətin gücləndirilməsi, müəllim və valideynlərin maarifləndirilməsi, sosial-emosional öyrənməyə əsaslanan proqramların tətbiqi tövsiyə edilir.

Layihə çərçivəsində istifadə olunan metodlar – empatiya əsaslı yanaşma, təcrübəyə əsaslanan təlimlər və qiymətləndirmə – şagirdlərdə həm fərdi, həm də sosial inkişafı gücləndirmişdir.

Tövsiyələr:

1. Belə layihələr ümumrespublika səviyyəsində sistemləşdirilməlidir.
2. Hər məktəbdə müntəzəm olaraq sosial-psixoloji təlimlər keçirilməlidir.
3. Müəllimlər və valideynlər üçün də psixoloji maarifləndirmə proqramları hazırlanmalıdır.
4. Təhsil proqramlarına "Sosial emosional öyrənmə" fənni əlavə olunmalıdır.
5. Məktəblərdə psixoloji diaqnostika sistemi mütəmadi tətbiq edilməlidir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. Əliyeva, R. (2020). Təlim və tərbiyədə sosial-psixoloji amillər. Bakı: Təhsil.
2. Musayeva, G. (2021). Məktəb psixologiyası. Bakı: Nurlar.

3. Vygotsky, L. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
4. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. Bantam.
5. Rogers, C. (1969). *Freedom to Learn*. Merrill.
6. Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu (2022). *Bullinqə qarşı maarifləndirmə və psixoloji profilaktika*.
7. Layihə materialları: “Məni Özün Bil!” – Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə VIII Qrant layihəsinin təqdimatı və hesabatları (2024–2025).
8. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. *Psixologiya*. Bakı, 2009.
9. İbrahimova D., Nuriyev S. *Təhsildə sosial-psixoloji xidmət*. Bakı, 2016
10. Seyidov S.İ., Həmzəyev M.Ə. *Psixologiya*. Bakı, 2007.